

REVUE
DROIT & SOCIETE مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL

**LES ELITES PARLEMENTAIRES AU MAROC
(1997-2021) : ENTRE CONTINUTE ET
RENOUVELLEMENT**

**PARLIAMENTARY ELITES IN MOROCCO
(1997-2021): BETWEEN CONTINUITY AND
RENEWAL**

Khalid EL HARRAK

Docteur en Sciences Politiques
Université Mohammed V, Rabat

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101
Éditée Par
**SOCIAL AND MEDIA STUDIES
INSTITUTE**

LES ELITES PARLEMENTAIRES AU MAROC (1997-2021) : ENTRE CONTINUITE ET RENOUVELLEMENT

Résumé

Cette étude, basée sur une analyse des données biographiques des parlementaires marocains élus entre 1997 et 2021, a pour objectif de cerner les changements survenus au niveau de carrière parlementaire pendant les deux dernières décennies. Durant cette période, la scène politique marocaine a produit des pourcentages de renouvellement parlementaire élevés qui oscillent autour d'une moyenne de 50 % dans toutes les élections législatives depuis 1997¹. Il s'y exerce une certaine «rotation» qui offre des possibilités d'entrée à des outsiders qui accèdent à la députation après une carrière politique courte et, souvent, tardive. De même, la sociologie des élites parlementaires au Maroc révèle une forte circulation entre les partis ainsi que le raccourcissement de la durée d'affiliation à un parti avant l'accession à un siège parlementaire. Si la trajectoire parcourue et le temps investi dans la carrière indiquent à quel point la politique constitue un champ propre, dont l'accès requiert la maîtrise de techniques et de relations qui lui sont particulières, ce phénomène montre la précarité de la formation d'un champ politique en perpétuelle mutation et de la professionnalisation de l'action parlementaire.

L'examen des données socio-professionnelles des parlementaires de la période étudiée a permis d'établir les traits caractéristiques des individus qui se sont montrés aptes à survivre à la sélection du marché politique. Des taux significatifs de renouvellement (une moyenne de

Khalid EL HARRAK

Docteur en Sciences Politiques
Université Mohammed V, Rabat

¹ Voir EL HARRAK, Khalid (2015): Les facteurs sociologiques et politiques de la mobilité des élites parlementaires au Maroc: cas du PJD, Rabat, Thèse de doctorat de l'université Mohamed V, Agdal-Rabat.

50 %) ont accru les occasions d'entrée au champ politique de nouveaux acteurs, dotés d'une faible expérience politique et de précaires liens de parti. C'est l'angle le plus suggestif qu'offre le renouvellement parlementaire, qui révèle une érosion intermittente du champ politique.

Mots clés : élites parlementaires, renouvellement des élites, parlement, partis politiques.

PARLIAMENTARY ELITES IN MOROCCO (1997-2021): BETWEEN CONTINUITY AND RENEWAL

Abstract

This study, based on an analysis of the biographical data of the Moroccan parliamentarians elected between 1997 and 2021, aims to identify the changes in the level of parliamentary career during the last two decades. During this period, the Moroccan political scene has produced high percentages of parliamentary renewal that hover around 50% in all parliamentary elections since 1997. There is a certain "rotation" that offers opportunities for outsiders to enter the House after a short and often late political career. Similarly, the sociology of the parliamentary elites in Morocco reveals a strong circulation between the parties as well as the shortening of the duration of affiliation to a party before accession to a parliamentary seat. If the path travelled and the time invested in the career indicate to what extent the policy constitutes a field of its own, the access of which requires mastery of particular techniques and relationships, this phenomenon shows the precariousness of the formation of a political field in Morocco and parliamentary professionalization.

A review of the biographies of parliamentarians established the characteristics of the individuals who were able to survive the selection of the political market. Significant rates of renewal have increased the opportunities for new actors, with little political experience and precarious party ties, to enter the political arena. It is the most suggestive angle of parliamentary renewal that reveals an intermittent erosion of the political field.

Key words: parliamentary elites, renewal of the elites, parliament, political parties.

INTRODUCTION

Dans le sillage d'Ibn Khaldoun², la sociohistoire du politique a largement mis

²Pour Ibn Khaldûn, l'Histoire a pour objet l'étude de la société humaine, c'est-à-dire de la civilisation universelle. Elle traite tout ce qui touche la nature de cette civilisation, à savoir : la vie sauvage et la vie sociale, les particularismes dus à l'esprit de clan et les modalités par lesquelles un groupe humain en domine un autre, ce dernier point conduit à examiner la naissance du pouvoir, des dynasties et des classes sociales. Voir Ibn Khaldoun Abderrahmane, Prolégomènes au Discours sur

en évidence le rôle de la dynamique sociale dans la formation des élites politiques et le mécanisme de leur circulation dans le changement des régimes. C'est ainsi qu'un système politique ne peut assurer sa continuité qu'en garantissant un renouvellement perpétuel de ses élites. Le concept d'élite³ est utilisé dans ce cadre

l'histoire universelle, tr. Fr. Beirut, Presses de l'Imprimerie Catholique (1377).

³ Nous avons choisi de donner deux dimensions à notre définition du concept élite afin de mieux saisir les nuances de l'examen d'un objet donné (les élites parlementaires marocaines) à l'aide d'outils qui lui sont relativement étrangers (la théorie de la

pour désigner, en général, les éléments de la société considérés comme les plus aptes à mobiliser les ressources matérielles et culturelles nécessaires et à remplir certaines fonctions sociales, politiques et économiques.

Les théoriciens élitistes classiques comme Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca et Robert Michels affirment la séparation des gouvernants et gouvernés et posent la question du fait oligarchique en défendant l'existence d'une classe particulière constituant l'élite. Pour Pareto, «la notion principale de terme élite est celle de supériorité. En un sens large, j'entends par élite d'une société les gens qui ont un degré remarquable des qualités d'intelligence, de caractère, d'influence et de capacité de mobilisation de tout genre»⁴. Le facteur le plus déterminant à son avis est le facteur sociologique, c'est-

à-dire les caractéristiques sociales des élites.

Le raisonnement de Pareto se résume ainsi: si la force politique des élites dirigeantes réside dans leur constitution psychologique et dans leur capacité à intégrer dans leur système les éléments les plus dynamiques des élites non dirigeants, la circulation des élites (la chute d'une élite dirigeante et la conquête du pouvoir par des éléments d'une élite non dirigeante) est directement liée au mouvement cyclique qui oscille entre l'hégémonie des sentiments humanistes, les idéologies religieuses et la généralisation du scepticisme idéologique⁵.

De ce fait, la circulation des élites doit être aussi bien ascendante que descendante. Pareto estime qu'il y a circulation lorsque des éléments venant de la couche inférieure arrivent à faire partie de la classe de l'élite, en y apportant leurs idées, leurs vertus, leur savoir-faire et leurs comportements.

Ainsi, le renouvellement des élites est l'idée fondamentale de la théorie des élites qui prend plusieurs formes dont les plus visibles étant la circulation classique comme moyen de reproduction des élites⁶, et la mobilité des élites qui permet l'intégration des nouveaux acteurs.

De ce fait, la mobilité des élites est large et profonde dans son étendue puisqu'elle suppose typiquement une conquête par le bas de nouvelles élites qui saisissent des opportunités politiques pour accéder au pouvoir tout en permettant l'émergence d'une nouvelle élite susceptible d'influencer le fonctionnement du système

circulation des élites, ses facteurs et ses limites). Il s'agit en premier lieu d'une dimension normative fondée sur des principes généraux et des valeurs de l'exercice de la politique qui est l'art de gouverner une cité conformément aux exigences de la morale et de la sagesse. La deuxième dimension est descriptive dans la mesure où elle désigne des personnes qui, profitant de plusieurs ressources et privilèges, occupent de hautes positions dans une société. Il s'agissait alors pour nous de construire le profil sociologique d'un groupe dont l'homogénéité sociale et politique n'allait pas au-delà de quelques indicateurs de positions. Le concept «élite» a beaucoup évolué, depuis son premier usage, de la notion du «choix» au XVIème siècle à celle des «groupes sociaux de rang élevé» au XVIIème, ou de la noblesse au XVIIIème siècle. Au début du XXème siècle, le savoir et la fortune s'ajoutèrent à la propriété de la terre, signe de reconnaissance de l'élite et de son monopole du pouvoir, du prestige et de l'influence sociale, grâce au développement de l'industrie et du commerce qui ont permis de former une «élite» plus large, fondée sur la fortune mobilière et le capital industriel (Chaussinaud-Nogaret 1986, 243-44). L'élite finit par désigner l'occupation d'une position supérieure ou un poste de décision ou d'influence de toute activité, sans nécessairement désigner «les meilleurs».

⁴ Pareto (1968), souligné par Giovanni Busino, *Elite(s) et élitisme*, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? » 1992, p. 18.

⁵ Abdelkader Zeghal, « Remarques générales sur le concept d'élite », in, Anciennes et nouvelles élites du Maghreb, Edisud, Aix-en Provence, 2003, p. 17.

⁶ Higley John, Pakulski Jan. Jeux de pouvoir des élites et consolidation de la démocratie en Europe centrale et orientale. In *Revue française de science politique*, 50e année, n°4-5, 2000. pp. 657-678.

de compétition. Le nouvel acteur qui arrive au pouvoir peut faire preuve d'un style de gouvernement différent mais cela n'a pour effet aucun changement fondamental dans le caractère des jeux politiques de telle sorte que les «jeux de recomposition élitaires»⁷ persistent.

Ce travail s'inscrit dans cette perspective théorique qui met en relief la connexion entre continuité et renouvellement des parlementaires et la professionnalisation de l'action parlementaire. En mettant ainsi l'accent sur plus d'un quart de siècle d'histoire politique, il sera possible de mieux dégager ce qui relève de la permanence et du changement au sein de l'élite parlementaire.

Il est centré sur l'analyse des processus de continuité et de renouvellement des parlementaires élus à la Chambre des représentants, en prenant en compte les comportements de "maintien" et "mobilité" politiques entre 1997 et 2021.

Nous abordons dans ce cadre l'élection comme un moment de mobilité des élites dans la mesure où le pouvoir reprend le processus électoral comme moyen de fonder sur de nouvelles bases la stabilité et la légitimité du système et d'entreprendre ainsi une transition dont on connaît le point de départ et dont l'aboutissement reste relativement contrôlé⁸. A cet égard, la vie politique partisane évolue dans le cadre d'une culture politique de compromis désamorçée. « La représentativité des partis se discute d'en haut, se négocie et s'octroie suivant des quotas préétablis qui assurent au Gouvernement le soutien

⁷ Mounia Bennani-Chraïbi, « "Hommes d'affaires" versus "profs de fac". La notabilisation parlementaire d'un parti de militants au Maroc », *Revue internationale de politique comparée*, 15 (2), 2008, p. 205-219, dont p. 206.

⁸ Voir Rémy Leveau, *Le fallah marocain, défenseur du trône*, Paris, éd, FNSP, 1985, 2^e édition.

indéfectible d'une majorité parlementaire en orientant le choix des électeurs vers des candidats ou des formations ad hoc, initiés par l'administration et cautionnés par le pouvoir »⁹.

Les législatives de 1997, 2011 et 2021 ont permis ainsi une recomposition partielle de la classe politique, un renouvellement des élites parlementaires et une intégration par le biais de gouvernements d'alternance de l'ancienne opposition socialiste d'abord et islamiste ensuite, avant le retour en force des libéraux du RNI.

Autrement dit, les dernières années du règne du Roi Hassan II ont été marquées par l'expérience de l'alternance¹⁰ et la reconfiguration du paysage politique après l'entrée des socialistes au gouvernement et une intégration progressive des islamistes dans le jeu politique institutionnalisé. Depuis, la scène politique marocaine a été le théâtre de tensions, de conflits ou d'alliances entre différentes élites et forces politiques qui ont marqué, certes, de façon ambiguë les différentes consultations électorales, et qui ont contribué relativement au renouvellement des structures de la représentation politique.

A cet effet, parmi les problèmes qui structurent l'horizon politique des élites, celui de l'alternance des générations est, sans conteste, le plus important. Cette question permettra ensuite de mettre en exergue les limites de l'offre politique du système partisan et les contraintes du

⁹ Jeun-Claude Santucci(2001), *Les partis politiques marocains à l'épreuve du pouvoir : analyse diachronique et socio-politique d'un pluripartisme sous contrôle*, REMALD, Rabat, p. 38.

¹⁰ Sur l'alternance, voir MossadeqRkia, 1995. *Consensus ou jeu de consensus? Pour le réajustement de la pratique politique au Maroc*. Casablanca, s. éd. (distribution Sochpress). Et - 1998. *Les Labyrinthes de l'alternance. Rupture ou continuité*. Casablanca, s. éd.(distribution Sochpress).

système politique qui dissocie la compétition électorale des choix stratégiques de l'exercice du pouvoir. Une telle dissociation empêche le système partisan de remplir son rôle, bloque son développement normal et son renouvellement et ainsi sa fonction de médiation entre le système politique et la société et plus précisément les nouvelles élites qui cherchent justement à intégrer ce système¹¹.

La combinaison de ces variables, selon la logique de la diachronie rétrospective, permet d'interpréter la rénovation du personnel politique à partir de l'émergence de clivages politiques qui structurent le jeu politique en période de transition politique.

Cette proposition, à l'origine située dans les travaux classiques de Max Weber et de Robert Michels¹², peut aussi se trouver dans des matrices théoriques diverses, telles que des approches associées à la sociologie politique ou, à l'extrême, des investigations orientées par les postulats de l'école néo-institutionnaliste¹³.

Le renouvellement des élites parlementaires se pose ainsi comme un défi difficile à relever, « alors même que le vieillissement des hommes politiques s'accompagne d'une rupture de plus en plus profonde avec les nouvelles générations, aussi bien sur le plan culturel

que sur celui des référentiels de légitimation de l'action politique »¹⁴.

A cet égard, les élections sont le moment où l'on renouvelle les élites politiques : on en préserve le soutien des élites anciennes (surtout les notables), où en intègre de nouvelles élites issues de nombreuses fractions de la population notamment les jeunes, les femmes, les cadres de secteur public ou privé et les membres des professions libérales qui se tiennent à l'écart du jeu politique. Ainsi, au cours de ces dernières années, le besoin de renouvellement des élites politiques s'est exprimé de manière forte par le chef de l'État¹⁵.

Notre vision d'aborder cette question consiste d'abord à analyser l'expérience parlementaire des députés, c'est-à-dire le degré du maintien et de renouvellement des parlementaires à chaque échéance électorale. Les années de transition politique ont toujours été marquées par l'arrivée de nouveaux acteurs n'ayant pas beaucoup de traces dans l'expérience précédente. La rotation des élites témoigne du lien étroit entre d'un côté stabilité et longévité du personnel politique et de l'autre institutionnalisation et renforcement des arènes politiques¹⁶.

¹¹ Ben Nefissa Sarah. Les partis politiques égyptiens entre les contraintes du système politique et le renouvellement des élites, in *Revue du monde musulman et de la Méditerranée*, N°81-82, 1996, pp. 57.

¹² Robert Michels, *Sociologie du parti dans la démocratie moderne. Enquête sur les tendances oligarchiques de la vie des groupes*, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2015, 834 p., 1ère éd.

¹³ Marenco dos Santos, A. (2004). Le nouveau politique : carrières politiques et liens de parti au Brésil (1946-2002). *Politique et Sociétés*, 23 (2-3), pages 109-133

¹⁴ Voir Mohamed Tozy, *Monarchie et islam politique*, Paris, Presses de sciences po, 1999

¹⁵ Dans un discours adressé à la Nation l'occasion de la Fête du Trône, le 30 juillet 2012, SM le Roi Mohammed VI a souligné que pour relever les défis de ce processus, nous devons ouvrir l'espace au renouvellement des élites et à la participation massive des femmes et des jeunes. Pour cela, il faut ouvrir les horizons et les perspectives devant les citoyennes et les citoyens compétents, responsables et intègres.

¹⁶ Guillaume Marrel, Renaud Payre, « Des carrières au parlement longévité des eurodéputés et institutionnalisation de l'arène parlementaire », in *Politique européenne*, 2006/1, n° 18 p. 69-104.

Nous avons opté dans cette étude pour une démarche qui se focalise sur les aspects sociologiques et politiques de la mobilité des élites en approfondissant notamment l'analyse sur la sociologie électorale. L'approche ne peut donc être que sociopolitique tout en ne négligeant pas la pertinence de la dimension analytique surtout pour ce qui est des données statistiques.

A fin d'argumenter notre démarche, trois points jalonnent cette étude. La première présentera le contexte politique dans lequel s'inscrit la dynamique de la mobilité des élites parlementaires (section 2). La seconde partie sera consacrée à la réélection et longévité du personnel parlementaire (section 2). Nous exposerons dans un troisième temps la façon dont a été construit le renouvellement de ces élites à travers le paramètre de la féminisation de la députation (section 2).

§1 _ Les dynamiques du jeu politique : entre changement de sigle et mobilité des élites

Parmi les grandes dates ayant jalonné la vie politique et parlementaire au Maroc ces dernières décennies, celles de 1997, 2011 et 2021 sont sans doute les plus marquantes. En septembre 1996, l'approbation par référendum de la révision de la Constitution a déclenché le processus «d'alternance consensuelle»¹⁷. Dans le cadre de «l'ouverture politique» du régime, des élections générales ont été tenues afin d'institutionnaliser, par le suffrage universel, un système de représentation bicaméral à deux Chambres, des représentants et des Conseillers.

¹⁷ Voir Alain Roussillon et Jean-Noël Ferrié, Réforme et politique au Maroc d'alternance, apolitisation consensuelle du politique, p 241-301, <https://books.openedition.org/cjb/1716?lang=fr>.

Cette volonté d'ouverture politique exprimée par le Roi Hassan II¹⁸ doit être située dans un contexte particulier, selon un processus dans lequel le chef d'Etat commence à partir des années quatre-vingt-dix, à répondre de façon positive aux exigences qui proviennent des élites de l'opposition dans le but de garantir leur participation à la gestion publique.

Quant à l'année 2011, elle a été marquée par des mouvements de protestations sans précédents dans plusieurs pays du monde arabe, dont le Maroc avec le mouvement du 20 février, qui a amené le régime à canaliser les manifestations à travers l'annonce d'une révision constitutionnelle et l'organisation des élections anticipées.

Cette conjoncture a porté le parti de la lampe au pouvoir gouvernemental, qui a su profiter des revendications des manifestants pour gagner du terrain en termes de popularité. Mais dix ans après, le PJD a connu lors des élections de septembre 2021 une débâcle électorale en perdant son poids électoral. L'ampleur inattendue de la défaite s'est confirmée

¹⁸ Dans le discours adressé par le Roi Hassan II à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte du 7 décembre 1993, le Souverain souligne que Partant de ce constat et sans entrer dans des considérations arithmétiques pour distinguer la majorité de la minorité et eu égard, cher peuple, à mon aspiration au renouveau et au changement, Je me suis dit : "voici venu le moment de la mise en œuvre de l'alternance". J'ai donc convoqué les partis politiques et en premier, la coalition qui formait l'opposition dans la précédente législature et qui comprend quatre partis. Je leur ai proposé de participer au gouvernement et leur ai tracé, à cet effet, le cadre suivant :

J'ai dit : en dépit du score que vous avez obtenu lors des élections et bien que le nombre de vos élus au parlement ne représente pas la majorité, vous méritez - quantitativement et qualitativement - d'être invités à œuvrer à nos côtés pour que chacun des partis concernés, puisse apporter individuellement ou collectivement, une nouvelle méthodologie, un style nouveau dont Je bénéficierai moi-même et pour que les nouveaux ministres puissent, de leur côté, bénéficier de ma longue expérience en la matière.

avec les élections régionales et locales, tenues le même jour, le parti a dégringolé de 5.021 élus à 777 aux communales et à 18 élus contre 174 aux régionales.

D'emblée, les résultats de ces scrutins préfigurent une nouvelle alternance par les urnes avec la nomination par le Roi du chef du parti du Rassemblement national des Indépendants (RNI) pour former l'actuel gouvernement, composé avec le Parti Authenticité et Modernité et le parti de l'Istiqlal.

Après les révisions constitutionnelles de 1996 et 2011 et les processus de consensus politique qui ont suivi, on admet de façon quasi unanime que les élections législatives qui ont succédé avaient amené des changements certains au niveau de la composition politique de l'institution parlementaire. C'est pourquoi l'analyse de la mobilité des élites parlementaires pendant la période étudiée (1997-2021) peut nous permettre de mesurer le rapport entre le renouvellement et le maintien du personnel parlementaire, et l'évolution des filières de recrutement des élites parlementaires.

Comme on l'a vu en évoquant le processus d'ouverture politique engagé en réaction au « printemps arabe », celui-ci a pu impulser un désir de changement politique mais le régime veille à ce que ce désir ne trouve pas une grande échappatoire politique. Ainsi, par sa gestion prudente de la crise liée au printemps arabe, le régime a empêché l'unification de groupes contestataires hétérogènes. Mieux encore, certains d'entre eux ont trouvé dans la crise une opportunité pour rebondir en profitant de la politique du régime en faveur de l'apaisement, dans la perspective de rétributions politiques. La jonction entre mouvements sociaux et acteurs politiques la participation de l'acteur islamiste à la gestion de la chose publique.

L'explication de cette réussite réside notamment dans la configuration sociopolitique que l'on a décrite et dans les capacités d'adaptation des régimes à pluralisme limité. Cette configuration se déploie dans un contexte régional instable et dans un environnement économique difficile. L'incertitude sur les conséquences d'une rupture politique brutale tempère les velléités et renforce l'acceptation du régime par ceux qui, dans la participation ou dans la critique, profitent de ces mécanismes de redistribution ou, tout simplement, se « débrouillent ».

Le facteur essentiel était, à notre avis, la possibilité d'intégration et d'inclusion de nouveaux acteurs, d'abord à cause de la mobilité des élites, et puis, parce que certaines de leurs orientations et objectifs coïncident en visant à protéger le régime contre tout changement brutal.

Il sera utile de se rappeler que le niveau de la lenteur/rapidité et de la régularité/brutalité de la circulation des élites détermine la façon et les moyens caractérisant les transformations et les changements dans la légitimité du régime. Susceptibles d'imposer par ce biais la reconnaissance de nouveaux acteurs, ceux-là se rapprochent du pouvoir central tandis que d'autres s'en éloignent. Ainsi, il convient de s'interroger sur les usages que les acteurs sont amenés à faire des nouveaux pouvoirs conférés au Parlement et au chef du gouvernement à partir de 2011.

Tout indique par exemple que l'exigence de désignation du chef de gouvernement parmi le parti vainqueur des élections¹⁹ a ouvert une fenêtre d'opportunité à ceux qui étaient en mesure (c'est-à-dire en capacité)

¹⁹ Selon l'article 47 de la Constitution, le Roi nomme le Chef du gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des représentants, et au vu de leurs résultats.

de réunir de larges compromis et d'ajuster leurs pratiques politiques à cet objectif.

La sociologie politique du personnel parlementaire étudie ainsi les pratiques des acteurs à un niveau d'analyse collectif afin de comprendre la logique des institutions dans lesquelles ceux-ci évoluent. C'est par la prise de rôle, par les trajectoires des acteurs, leur socialisation dans les institutions concernées que cette sociologie cherche à analyser l'espace socio-politique. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'évoquer la faiblesse de la position de certains groupes au sein du Parlement, on insiste sur l'éparpillement de la représentation parmi les différents groupes parlementaires, l'absence de positions importantes dans des commissions stratégiques, l'absentéisme et la faible participation des députés aux travaux législatifs.

Une lecture dynamique de l'évolution du taux de réélection des députés entre 1997 et 2021 montre une tendance à l'allongement des mandats parlementaires des députés du parti ayant remporté plus de siège avant la disparition de la majorité de ces députés au lendemain du scrutin suivant.

Les présupposés de l'offre politique rejoignent d'une certaine manière les conclusions de certains travaux de science politique aux Etats-Unis, où la stabilité des élus est considérée comme un facteur du renforcement du pouvoir des assemblées²⁰. En revanche, la longévité du personnel politique est peu interrogée dans les recherches marocaines sur la professionnalisation politique. Elle se trouve noyée parmi d'autres indicateurs et passe en quelque sorte inaperçue.

Notre ambition est donc de mesurer les liens entre la longévité des députés et la routinisation d'usages du Parlement qui contribuent à son institutionnalisation.

²⁰ Polsby. 1968. The institutionalization of the US House of Representatives, in APSR, n 62, p 145.

C'est donc bien une analyse du processus d'autonomisation de l'ensemble sociopolitique parlementaire qui est privilégié²¹.

L'étude s'appuie sur l'observation du taux de réélection des députés et donc d'une forme de déstabilisation du personnel parlementaire. Replacée dans l'histoire courte de cette jeune arène parlementaire, cette déstabilisation invite à l'exploration des liens entre longévité des députés et institutionnalisation du Parlement²² dans la mesure où le taux de renouvellement ne doit pas affecter le processus d'institutionnalisation du parlement et de professionnalisation d'une nouvelle figure politique électorale.

Ainsi, pour analyser l'évolution des taux de renouvellement des élites parlementaires marocains, il importe de se replacer dans une perspective de longue durée afin de pouvoir dégager des périodes de stabilité et de continuité suivies de périodes de renouvellement rapide.

Si pour le cas italien le politologue Maurizio Cotta a pu étudier la relation entre le processus de reproduction et de renouvellement de la classe politique italienne et la discontinuité du régime démocratique, une telle perspective n'est pas possible dans le cas marocain, où domine le même type de régime politique depuis l'adoption de la première Constitution en 1962. Par contre, on peut déceler ici des élections ou des périodes d'ouverture politique qui se traduisent en même temps par un renouvellement du personnel politique et des transformations du leadership. Autour de l'élection de 1997 comme de celles de 2011 et de 2021, nous assistons à des réalignements de l'électorat marocain, qui se manifeste également par

²¹ Guillaume Marrel, Renaud Payre, "Des carrières au parlement longévité des eurodéputés et institutionnalisation de l'arène parlementaire », Politique européenne, 2006/1 n° 18, p. 69-104.

²² Idem.

des changements dans les caractéristiques socio-économiques des élites parlementaires.

2 - Un renouvellement tendanciel du personnel parlementaire

A la veille de chaque élection législative, le renouvellement des élites politiques non seulement se multiplie mais monte à son paroxysme. D'autant que «devant la constitution des partis, face encore à ce qui pourrait être de nouvelles coalitions politiques, aux scissions, ou à la constitution de nouveaux pôles, la thématique de la «nouveau» des figures, des discours ou encore des structures est mise sur la sellette, que ce soit pour l'annoncer ou au contraire pour en contester la validité»²³.

Bien évidemment, le privilège accordé dans le recrutement aux personnes occupant de hautes positions dans la hiérarchie sociale n'a rien de spécifique à la situation marocaine. Mais la problématique se précise avec l'hypothèse, dont nous allons montrer ici les limites, de l'émergence de nouvelles forces sociales qui impliquent une transformation des élites dans la mesure où ces dernières doivent posséder des qualités qui sont considérées comme décisives au sein d'une société donnée. Dans le cas qui nous concerne, le processus de libéralisation politique, entamé au Maroc depuis la fin des années 90, a été présenté comme la clé de voûte d'une transformation des élites politiques.

Différentes mesures empiriques sont envisageables pour saisir et évaluer la réélection et la longévité du personnel parlementaire. La première concerne l'évolution du taux de réélection aux différents scrutins législatifs. Il s'agit de

²³ CATUSSE, Myriam, VAIREL, Frédéric, « Ni tout à fait le même, ni tout un autre. Métamorphoses et continuité du régime marocain », *Maghreb-Machrek*, n° 175, 2003, page 113.

mesurer le taux de renouvellement des députés lors des six élections en question (1997, 2002, 2007, 2011, 2016 et 2021), afin d'évaluer l'ampleur de la rotation des individus sur l'ensemble des sièges à pourvoir.

Dans ce cadre, la progression du nombre des parlementaires femme et jeunes après les élections législatives de 2011, peut se présenter comme un élément majeur de renouvellement des élites et de l'ouverture de l'institution parlementaire vers une représentativité relativement progressive de la société marocaine.

Au Maroc, peu d'études sur la sociologie des élites se sont attardées sur le degré de stabilité du personnel politique. On doit à la politologue espagnole Parejo²⁴ une enquête pionnière qui revient sur la stabilité des députés des cinq premières législatives. L'auteur y souligne d'abord le lien entre l'ancienneté du mandat détenu et la probabilité de se voir reconduit. Il y aurait, en outre, un lien entre l'ancienneté et la chance de se faire réélire plusieurs fois. Mais le travail suggère surtout des pistes d'analyse sur les mécanismes sociohistoriques de l'institutionnalisation de l'action parlementaire²⁵.

Malgré l'instabilité des coalitions gouvernementales, cette période est celle qui a connu la plus grande longévité. Comment l'expliquer si ce n'est par la stabilité du personnel parlementaire qui conditionne directement celle des coalitions gouvernementales.

Comme le montre les périodes d'alternance (1997, 2011, 2021), les années de changement de majorités

²⁴ Maria Angustias Parejo Fernández, «Las élites políticas marroquíes y el mito de la transición», VII Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y la Administración Pública, Lisboa, 8 del 11 de 2002, p. 3.

²⁵ CATUSSE, Myriam, VAIREL, Frédéric, 2003, « Ni tout à fait le même, ni tout, art. cit., p.113.

gouvernementales sont toujours précédées par la rénovation²⁶ du personnel parlementaire alors que pour les périodes de reconduite de même majorité, ce sont les députés ayant une à deux expériences parlementaires qui cherchent à se faire élire pour un second mandat et dans l'ensemble n'y réussissent pas assez bien. Ainsi, si l'intégration des islamistes du PJD avait contribué au renouvellement des élites parlementaires, la création de nouveaux partis comme le PAM n'a pas influencé cette courbe d'autant que ce parti recrute au sein des parlementaires des autres formations.

Le Parlement marocain est souvent décrit comme l'une des assemblées les plus instables, caractérisée par un taux de renouvellement élevé²⁷. Une lecture dynamique de l'évolution du taux de réélection depuis 1997 montre en effet une tendance à la rénovation perpétuelle des élites parlementaires. Ainsi, lors des législatives du 7 septembre 2007, sur les 325 membres que compte la Chambre des représentants, 141 ont été réélus et 184 ont été élus pour la première fois.

En 2002, sur les 325 sièges qui étaient en compétition, ce sont 256 anciens élus qui s'étaient portés candidats. Parmi eux, 120 candidats ont pu retrouver leurs sièges à la première Chambre soit un taux de renouvellement d'environ 60 %. Les résultats ont montré que 22 députés usfpéistes ont pu garder leurs sièges, 17 pour l'Istiqlal, 17 pour le RNI, 13 pour le Mouvement populaire et 10 pour le PJD. Cette importante diversité rappelle que faute de solidité d'appartenance partisane, c'est à l'échelle individuelle que se joue l'élection et surtout la réélection.

²⁶ Par rénovation nous entendons l'arrivée de nouveaux parlementaires pour mesurer le taux de changement et de permanence du personnel parlementaire qui dépasse durant les périodes de transition le 50%.

²⁷ Maria Angustias Parejo Fernández, *Las elites políticas marroquíes*, op, cit, page 3.

Abstraction faite des 90 membres élus à la liste nationale, les élections du 25 novembre 2011 comme celle de 2016 traduisent une certaine stabilisation du personnel parlementaire : parmi les 395 sièges en lice, 201 sièges ont été remportés par des députés sortant. En reconduisant plus de la moitié des élus de la neuvième législature (53 %) à l'occasion de ces premières élections du printemps arabe, les électeurs islamistes ont eu tendance à conforter des positions acquises. Ces 53 % de réélus constituent une proportion toute relative comparée aux taux de réélection observés ces dernières décennies lors d'élections législatives²⁸.

Par contre, en 2021, seulement 115 députés ont réussi à être réélus, dont 21 ont changé de parti entre les deux législatives, soit un taux de renouvellement de 70%. Le PJD, par exemple, n'a réussi à réélire que trois députés sur les 125 parlementaires ayant siégé dans l'hémicycle durant la précédente législature, alors que pour le RNI, sur un total de 102 députés élus, 75 sont des nouveaux élus contre 55 pour le PAM.

Alors que les scrutins de 2007 et 2016 ont été marqués par une stabilité globalement proche de celle des premières élections de 1984 (56,4 %) et 1993 (50,2 %), ceux de 2002, 2011 et 2021 ont été imprégnés par l'importance de la rotation des représentants (70%). Dans les six législatures étudiées, le pourcentage de renouvellement est relativement élevé, c'est-à-dire que pour chacun des parlements analysés, le pourcentage des députés sans expérience préalable est très significatif.

Les disparités du taux de réélection et sa variation dans le temps dépendent en grande partie de mode de scrutin en vigueur, du système partisan mais plus précisément encore des transformations

²⁸ Idem.

politiques précédant chaque échéance électorale. Ces moments favorisent la réactivation et le renouvellement des réseaux de clientèle²⁹. La difficile émergence de partis politiques de militants ne favorise pas l'institutionnalisation des logiques d'investissement. C'est d'ailleurs l'une des principales explications généralement avancée pour expliquer l'instabilité du personnel parlementaire.

Par ailleurs, l'impact du renouvellement des élites sur la vie politique et le fonctionnement des institutions reste trop souvent négligé dans les études scientifiques. C'est surtout à travers une approche sociologique que la professionnalisation et la formation d'un métier politique ont été étudiées en science politique. Ici la professionnalisation est conçue à travers divers éléments comme l'adoption de la fonction tribunitienne, la diffusion de savoirs et savoir-faire propres aux élus, la participation au débat et l'inscription de l'activité parlementaire dans la durée – vivre durablement de la politique comme on le ferait d'une autre activité professionnalisée. Ce type de lien entre stabilité du personnel politique et consolidation de l'institution parlementaire est déjà suggéré dans les travaux sur les élites parlementaires³⁰.

A partir des données analysées dans le cadre de ce travail de recherche, il paraît que la majorité des partis politiques disposent des membres qui ont participé à plus d'une législature dont les pourcentages varient selon le nombre de sièges obtenus lors des élections législatives de 1997. Il s'agit en outre de s'interroger sur l'hypothèse d'une autonomisation de l'espace parlementaire

²⁹ M. Bennani-Chraïbi, M. Catusse, J.-C. Santucci (dir.), *Scènes et coulisses de l'élection au Maroc. Les législatives 2002*, Paris, Karthala, 2004, dont p. 23 et suiv.

³⁰ Dans ses travaux, Mattei Dogan distingue les systèmes pluralistes favorables à la réélection des sortants et les systèmes bipolaires encourageant les carrières discontinues ou « intermittentes ».

sous l'influence de certaines figures de longévité. Dans cette institution relativement peuplée de « représentants de passage », une telle progression du taux de réélection doit être observée en termes d'institutionnalisation de cet espace politique émergent. C'est par la prise de rôle, par les trajectoires politiques des acteurs, leur socialisation dans les institutions concernées que la professionnalisation des élites contribue à cette institutionnalisation. La professionnalisation des acteurs du Parlement s'impose d'ailleurs comme un domaine d'investigation privilégié pour cerner cette institutionnalisation inachevée de l'espace politique parlementaire.

L'expérience antérieure des députés qui entreprennent leur premier mandat à chaque législature de la Chambre des députés permet de mesurer le background disponible et la permissivité existante dans le recrutement parlementaire. La parcelle de représentants qui arrivent à la Chambre après une longue carrière enregistre un déclin accentué. On constate une tendance opposée parmi les outsiders qui conquièrent leur siège après un bref délai, inférieur à dix ans d'activité politique : presque la moitié des nouveaux députés des cinq dernières législatures se trouvent dans cette situation. Ainsi, le renouvellement parlementaire ne consiste pas seulement en un remplacement de cadres politiques déjà expérimentés, mais à l'accès pur et simple aux sièges parlementaires par des individus étrangers au champ politique.

Quand nous considérons le dernier poste occupé par les nouveaux députés avant leur entrée au Parlement, nous constatons qu'il est possible de brûler les étapes de la carrière en étant dispensé du passage à des postes intermédiaires. Nous constatons ensuite qu'un nombre significatif de nouveaux parlementaires ne disposaient d'aucune carrière politique antérieure. En outre, il y a une augmentation du nombre

de députés qui arrivent au Parlement sans passer par la représentation locale (conseiller communal ou président de commune). Si nous ajoutons les nouveaux élus sans expérience partisane à ceux qui se projettent directement sans passage par une expérience locale, nous obtenons plus de 50 % d'aspirants qui ont réussi à subvertir la hiérarchie « naturelle » de la carrière politique.

Cependant, l'expérience a montré que la stabilité dans la composition de la Chambre des représentants pourrait impacter positivement la professionnalisation de l'action parlementaire, en particulier en raison de l'allongement de la durée des sessions législatives et de l'augmentation de la rémunération du travail parlementaire. Le député a alors le choix de se consacrer à plein temps à l'activité législative pour conserver son siège lors des élections suivantes. Ainsi, la majorité des députés ayant assuré la présidence des deux Chambres, des commissions permanentes ou de groupes parlementaires, ont eu une expérience de plus de deux mandats avant leur élection à la tête de l'institution législative.

Par ailleurs, l'intégration de l'acteur islamiste a permis d'introduire sur le marché électoral un nouveau personnel politique, d'origine sociale moyenne, qui ne dispose pas de prestige social, de biens matériels ni de ressources de patronage. Pour affronter la concurrence de la classe

politique traditionnelle, le nouvel acteur a compensé ce déficit à travers le recours à l'offre de discours symboliques tels que référentiel religieux, représentations idéologiques, visions du monde, promesses de réforme politique.

Ainsi, la majorité des députés réélus se trouve réservée par le groupe du PJD qui a toujours misé, depuis son intégration à l'arène parlementaire, sur les mêmes personnes vu leur passé militantiste et leur non affiliation à d'autres partis auparavant. Par contre, le groupe socialiste n'a renouvelé ses membres qu'à des degrés trop faibles. Mais cette tendance n'est que provisoire étant donné que le parti islamiste n'a pas réussi à réélire la quasi-totalité de ses députés lors des élections de 2021. La composition de la Chambre des députés selon le nombre de mandats exercés est évocatrice à cet égard. La présence de nouveaux élus, outre le fait d'être une constante, ne peut être créditée à aucun parti en particulier.

De même, il faut souligner qu'aucun parti politique depuis 1963 n'est parvenu à rester majoritaire au Parlement pour plus de deux mandats. C'est pourquoi le renouvellement du personnel politique est assez élevé, et assez rapide, ces changements intervenant habituellement après deux mandats.

Tableau 1 : Répartition des sièges selon l'appartenance politique (1997-2021)

Parti politique	1997	2002	2007	2011	2016	2021
PJD	9	42	46	107	125	13
PI	32	48	52	60	46	81
RNI	46	41	39	52	37	102
PAM	-	-	-	47	102	87

USFP	57	50	38	39	20	34
MP	40	27	41	32	27	28
UC	50	16	27	23	19	18
PPS	9	11	17	18	12	22
Autres	82	90	65	17	7	10
Total	325	325	325	395	395	395

(Elaboration personnelle sur la base des données du ministère de l'intérieur)

De tels résultats contrastent fortement avec la toute puissante stabilité des leaderships des partis politiques et les longues carrières politiques qui s'y dessinent. Ainsi, on peut constater une « carrière » politique longue pour la majorité des députés membres dirigeants de partis : la majorité d'entre eux jouit d'une longévité politique suffisante pour que l'on puisse parler d'une véritable carrière à l'institution parlementaire.

Au Maroc, le caractère stato-centré du système de relations caractéristiques du champ politique, et donc de la conception dominante des modes légitimes d'organisation et d'exercice du pouvoir politique, trouve son prolongement dans de vives résistances aux mécanismes de professionnalisation et d'institutionnalisation des structures représentatives. De ce point de vue, la professionnalisation des députés et l'autonomie relative d'une figure parlementaire correspond d'abord à un « Parlement imaginaire »³¹ et un impensable politique.

Les dynamiques qui traversent la société et les crises de la représentation ainsi que l'essai de nouvelles stratégies électorales affectent tout autant les résultats électoraux que le processus d'institutionnalisation d'une élite parlementaire. Ainsi, l'analyse sociologique d'une élite parlementaire passe nécessairement par une étude de la présence de la représentation féminine, qui

³¹ Voir Alain Claisse, *Le parlement imaginaire*, in *L'expérience parlementaire au Maroc*, Casablanca, éditions Toubkal, 1985.

traduit l'interférence entre dynamique sociale et électorale.

3 - Renouvellements catégoriels décisifs: féminiser et rajeunir la députation

La féminisation et le rajeunissement du personnel politique est omniprésente dans la question du renouvellement des élites. Le genre biologique de l'individu et son âge interviennent souvent dans la détermination de son poste, sa position hiérarchique, ses relations sociales, etc³². Cette préférence s'explique en grande partie par le fait que depuis la nuit des temps, la priorité hiérarchique du masculin sur le féminin a été clairement désignée. Selon certains observateurs, la discrimination dont fait l'objet les femmes émane principalement d'un substrat culturel³³ qui se manifeste dans les

³² Ludwing souligne le besoin vital qui traverse tous les êtres humains de voir un mâle dominant diriger leur vie commune et leurs relations «In essentially all of their major relationships with others — their relationship with theirfamily, their relationship with society, and their relationship with god — most humans have been socially, psycholigically, and biologically programmed with the need for a single dominant male figure to govern their communal lives. And this programming corresponds closely to how almost all anthropoid primate societies are run ». Ludwing, Arnold, M., *King of the Mountain: The Nature ofPolitical leadership*, KY: University Press of Kentucky, 2002, p.9

³³ La domination des femmes par les hommes serait un «idéal culturel» qui marque la plupart des sociétés.

pratiques sociales des différentes communautés et groupes ethniques³⁴.

Il semble exister de nombreuses explications de la faible insertion des femmes dans le système politique. Ces explications relèvent tantôt de facteurs sociaux et culturels, tantôt de facteurs institutionnels. Sur la question de la représentativité des femmes en politique, l'étude comparative de Maurice Duverger, quoique relativement ancienne sur les femmes et la vie politique, constitue de nos jours un important ouvrage de référence³⁵. Sans doute, nombre d'obstacles institutionnels et sociaux sont analogues à ceux qu'on identifie pour expliquer les causes de la faible insertion des femmes et des jeunes dans le système représentatif.

Au Maroc, les derniers rapports du Haut-commissariat au plan sur la situation de la femme confirme ce décalage entre les responsabilités croissantes qu'occupent les femmes dans la vie économique, sociale et professionnelle et le rôle mineur qu'ils jouent dans la vie politique. En témoigne ainsi une sous-représentation des femmes dans les sphères de responsabilité surtout dans les instances politiques.

L'analyse statistique de la dynamique de continuité et du renouvellement des candidats est enrichie par la prise en compte de la dimension renouvellement catégoriel propre à chaque séquence électorale. Ainsi, on intègre dans cette grille d'interprétation : la représentation homme-femme et le rajeunissement du personnel parlementaire en réaction avec

³⁴ Selon Max Weber, les «groupes ethniques » sont définis comme étant des « groupes humains qui nourrissent une croyance subjective à une communauté d'origine fondée sur des similitudes de l'habitus extérieur ou des moeurs, ou des deux, ou sur des souvenirs de la colonisation ou de la migration » Weber, Max, *Économie et société*, (traduit de l'allemand), Tome I, Paris, Pion, 1971, p. 130.

³⁵ Maurice Duverger, *La participation des femmes à la vie politique*, Paris, Unesco, 1955. Page 240.

les réformes institutionnelles et les dynamiques sociopolitiques qui peuvent influencer la représentativité de la classe politique.

C'est dans ce cadre que le constituant a inscrit dans la Constitution de 2011 des dispositions qui visent la recomposition en profondeur du système de production des élites politiques au Maroc.

L'égalité éligibilité des femmes et des hommes est consacrée par la Loi fondamentale notamment dans son article 19 qui stipule que l'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental. Cependant, le Royaume figure parmi les pays confrontés à une sous-représentation des femmes dans les instances de prise de décision, et en premier lieu dans les institutions représentatives.

Pour faire face à cette situation, le législateur a adopté une série de mesures visant à promouvoir la représentation féminine et assurer une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections.

Ainsi, l'article 19 de la constitution stipule que « l'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume ».

L'Etat marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, « une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination », lit-on dans le document.

De même, et vu le lien de causalité entre le système électoral et la représentativité politique des femmes, le législateur a opté pour la mise en place du système de quota de sièges, d'un quota de candidatures ou d'un quota volontairement adopté par les partis politiques pour promouvoir la représentation féminine au Parlement.

Ainsi, la loi organique N°04.21 modifiant et complétant la loi organique N°27.11 relative à la Chambre des Représentants a opté pour des circonscriptions régionales réservées aux femmes afin d'assurer une plus grande représentativité des femmes au sein de l'institution législative.

Pour ce faire, le législateur a remplacé les circonscriptions nationales par des régionales répartissant les 90 sièges consacrés aux listes nationales selon des quotas régionaux et ce, dans le respect de deux critères fondamentaux. Le premier prend en considération la densité démographique de chaque région, alors que le deuxième tient compte de la représentativité de la région, eu égard à sa place dans l'organisation territoriale du Royaume.

Dans ce cadre, la loi électorale réserve à chaque circonscription électorale un quota d'au moins 3 sièges, répartissant les 54 autres sièges restants aux régions selon le nombre de leur population, à condition que le nombre des sièges ne dépasse pas les 12 dans la plus grande circonscription. Pour garantir une matérialisation effective et appropriée de toutes ses dispositions, le législateur prévoit une batterie de mesures portant principalement sur l'adoption d'une liste commune de candidatures au niveau de chaque région, excluant ainsi toute subdivision.

La loi électorale prévoit aussi que le nombre des candidates dans chaque liste ne doit pas être inférieur au tiers des sièges réservés à chaque circonscription et ce, pour permettre la candidature du tiers

restant composé principalement de jeunes, de cadres et des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger.

Le texte réserve exclusivement les première et deuxième places aux femmes, sans pour autant que cela ne les empêche de se porter candidates dans les listes locales. À cela s'ajoute la condition de s'inscrire dans les listes électorales des communes relevant de leur région et ce, pour garantir une représentativité régionale effective.

Concernant la féminisation de la députation, la Chambre des représentants comptait plus de 67 de femmes parmi ses membres en 2011. C'est un record absolu au Maroc où les élues n'ont jamais dépassé le chiffre de 2 avant la mise en œuvre du système de quota. Mais si ce chiffre marque encore un remarquable progrès en 2021, avec 96 sièges contre 81 députées lors des législatives de 2016, il ne doit pas cacher un fait qui en modère la portée : la représentation des femmes reste encore faible par rapport à la dynamique de la société marocaine et la place qu'elle occupe dans les différentes sphères de la société.

Toutefois, la relative percée des députés femmes dans le nouvel hémicycle ne doit pas être négligée dans la mesure où elle s'inscrit dans un contexte qui peut laisser penser qu'on n'en restera peut-être pas à ce modeste stade³⁶. En effet, depuis quelques années, une nouvelle question a été inscrite sur l'agenda politique : celle de la présence et de la représentativité de la femme dans les institutions politiques.

L'argument d'une égalité politique femme-homme fut alors défendu par de

³⁶ Les organisations féministes, dont l'union de l'action féministe et l'association démocratique des femmes du Maroc, ont mené un combat pour l'augmentation de la représentativité de la femme.

nombreux acteurs et largement repris par la presse. Au sein de la classe politique même, l'idée fut largement admise, à tel point qu'une grande partie des états-majors partisans déclara placer de fortes attentes en une participation accrue des femmes aux fonctions électives. Dans un contexte de dénonciation quasi-générale d'une « crise du politique », l'arrivée des femmes, considérées comme novices, fut à maintes reprises présentée comme une occasion de renouveler le personnel politique, mais également d'introduire de nouvelles pratiques.

Néanmoins, la percée des candidatures féminines pendant les élections législatives de novembre 2011 et de 2016 atteste de profondes mutations. En effet, le total des candidatures féminines s'est élevé pour la première fois au Maroc à 966.269 candidates au niveau des circonscriptions locales et 697 sur les listes nationales. Elles sont 57 à se présenter en tant que têtes de listes locales, représentant 3,75% du total des mandataires, soit un peu plus par rapport aux législatives de 2007 (3%). Cette importance numérique féminine au niveau des candidatures est d'autant vraie si l'on compare avec l'évolution des mêmes candidatures durant les élections législatives antérieures³⁷.

Cependant, ce début de sensibilisation aux thèmes féministes ne semble avoir eu, dans les partis, qu'une portée limitée dans la mesure où les femmes sont rarement présentées dans des circonscriptions où elles ont des chances réelles de succès. Si l'on prend en considération les quatre derniers scrutins législatifs, on observe que le taux de réussite des candidates est minime.

³⁷ Le nombre des candidatures féminines au niveau des élections législatives marocaines a assisté à une étrange évolution. 1963 -1993 : 33 ; 8 en 1977, 72 en 1997 et 966 en 2002., 1.140 en 2011, 2329 en 2021, selon les données du ministère de l'Intérieur.

Deux raisons, au moins, expliquent ce phénomène. La première tient au fait que beaucoup de femmes ont été présentées dans le fief de concurrents contre lesquels le parti dont elles défendaient les couleurs avait une chance minime. La seconde est qu'en règle générale, même lorsque leur formation avait quelques chances, les candidates bénéficiaient de moins d'atouts que leurs concurrents hommes.

Désormais, une pression s'exerce sur la classe politique pour qu'elle consente à entrouvrir ses portes aux femmes qui forment une masse critique parmi les adhérents des partis politiques. Pression relayée par les associations féminines qui revendiquent plus de présence des femmes aux postes de responsabilités politiques et dans les institutions de représentation. Grâce à la réforme de 2002³⁸ qui met en place un quota de 30 (60 en 2011) femmes au sein de la Chambre des Représentants. Chaque parti politique s'engageait à établir une liste nationale comportant les noms de trente femmes candidates, seule issue permettant une représentation féminine dans l'enceinte législative. Désormais, le Maroc cesse de figurer dans les derniers rangs des classements réalisés par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) : de deux femmes élues en 1993 et en 1997, on passe à 35 femmes dans la Chambre des Représentants de 2002 (soit 10,77 %), 34 en 2007 à 67 femmes en 2011 (16.96%) et 81 en 2016.

³⁸ La nouvelle disposition de l'article premier de la loi organique relative à l'élection des membres de la Chambre des Représentants stipule : « La Chambre des Représentants se compose de 395 membres élus au suffrage universel direct au scrutin de liste et répartis comme suit : 305 membres sont élus au niveau des circonscriptions électorales créées conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous ; 90 membres sont élus au titre d'une circonscription électorale nationale créée à l'échelle du territoire du Royaume..., loi organique n° 27-11, Bulletin Officiel n° 5992.

La représentation des femmes au sein de la Chambre des représentants actuelle est de 20,5%, contre 11,7% pour la Deuxième

Chambre, et ce, uniquement grâce au système de quota.

Tableau 2 - Le nombre des femmes élues par parti politique

LE PARTI POLITIQUE	LE NOMBRE DE FEMMES				
	2002	2007	2011	2016	2021
Le Mouvement Populaire	6	5	5	5	8
Le Parti de l'Istiqlal	6	6	10	7	14
L'USFP	4	5	6	4	11
Le PJD	6	6	17	24	9
Le RNI	4	5	9	7	16
L'Union constitutionnelle	4	0	4	3	5
Le PPS	2	3	4	4	11
Le PAM	-	-	11	26	17
Totale	35	34	67	81	96
Pourcentage	12 %	11,5 %	17 %	20,5 %	24 %

(Elaboration personnelle sur la base des données du ministère de l'Intérieur)

De surcroît, tous les partis en lice pour les élections législatives n'ont pas omis de présenter des listes nationales. Certaines ont même accordé aux femmes la place de tête des listes locales. Il serait important de relever que les partis qui ont réalisé le meilleur pourcentage « féminin » au plan des listes locales ne sont pas nécessairement ceux qui ont toujours développé des thèses féministes : le PAM et le RNI réalisent le meilleur score avec 17 et 16 femmes respectivement. Cependant, le caractère masculin de la politique au Maroc se retrouve, en effet, au niveau des candidatures. Malgré le souci des partis, le plus souvent intéressé, d'y remédier, la question se pose de savoir s'il n'y a pas un décalage entre le discours ou les actions de certains leaders en faveur des femmes et la pratique des organisations qu'ils dirigent. S'agissant de la désignation des candidates, la première constatation est que les partis n'ont accordé qu'une portion congrue aux femmes puisque la progression des candidatures féminines

reste encore timide. Il semble exister de nombreuses explications de la faible insertion des femmes dans le système politique. Ces explications relèvent tantôt de facteurs sociaux et culturels, tantôt de facteurs institutionnels³⁹.

En dépit de ce constat, il n'en demeure pas moins que la part des femmes parmi les parlementaires a tendance à s'accroître. Cette augmentation de la représentativité féminine au sein de l'hémicycle se justifie d'autant plus que le Maroc d'aujourd'hui a changé et que les femmes y occupent en particulier dans le monde économique et social une place de plus en plus significative.

³⁹ Selon Max Weber, les « groupes ethniques » sont définis comme étant des « groupes humains qui nourrissent une croyance subjective à une communauté d'origine fondée sur des similitudes de l'habitus extérieur ou des moeurs, ou des deux, ou sur des souvenirs de la colonisation ou de la migration » Weber, Max, Économie et société, (traduit de l'allemand), Tome I, Paris, Pion, 1971, p. 130.

Cette moindre réussite des femmes renvoie peut-être à d'autres facteurs, qui n'ont pu être mesurés dans ce travail, comme leur plus faible implantation locale. Les femmes investies par les grands partis n'ont pas la même ancienneté politique que leurs homologues masculins, y compris quand elles appartiennent à la même génération. Les seconds ont vraisemblablement suivi le cursus honorum traditionnel commençant par conquérir des mandats locaux (maires, président de commune, conseiller communal) avant de se (re)présenter à la députation. Les femmes sont moins anciennes, ne faisant que démarrer leur carrière d'élues locales. Or, on sait que ce facteur est déterminant non seulement pour être investi, mais aussi pour être élu ou travers la répartition des candidats par tranche d'âge lors des élections législatives de 2011: plus que le tiers des mandataires de listes (36,03%) ont moins de 45 ans et presque autant sont âgés entre 45 et 55 ans. Les jeunes ont profité du « printemps arabe » pour assurer une forme de renouvellement générationnel, alors que la succession de l'alternance qui marque la période 1997-2002 ne l'a pas permis.

On comprend dans ces conditions que l'irruption de ceux que certains journaux avaient baptisé les « trente chanceux », constitués par les jeunes élus à travers la liste nationale n'ait guère fait baisser la moyenne d'âge à la Chambre des représentants : la proportion des députés de moins de 45 ans plafonne toujours autour de 10 %. Que plus de 70 % des élus aient atteint ou dépassé la cinquantaine donne la mesure du vieillissement de la représentation nationale ! Les 49-59 ans occupent plus de la moitié des bancs de l'assemblée, les seniors de 60 ans et plus comptant pour près d'un quart. Le décalage est grand par rapport à la structure d'âge de

la population marocaine⁴⁰, au sein de laquelle les cinquantenaires ne pèsent que 14 %, alors que les 20-45 ans comptent pour 43 %. Doit-on y voir le signe d'un vieillissement des militants partisans ou une adaptation de l'offre à une clientèle électorale qui suit la même tendance.

Les grands partis n'ont pas su saisir l'opportunité de la loi sur la parité pour rajeunir véritablement leurs troupes. Si l'âge moyen des femmes députées est un peu moins élevé que celui des hommes (52,8 ans contre 53,9), la différence, on le voit, est minime. Parmi les seuls nouveaux investis par les partis parlementaires, l'écart est un peu plus important, tout en restant inférieur à deux ans. Les états-majors des partis parlementaires pouvaient profiter de la culture paritaire pour faire émerger, ou tout au moins mettre en avant, une nouvelle génération militante.

L'âge de l'élu serait non seulement révélateur de son potentiel, mais également de sa manière de voir les choses, de son style de direction, de sa perception de la représentation, etc. En effet, un jeune élu pourrait se montrer plus souple quant à l'innovation, aux nouvelles pratiques et outils de gestion, qu'un « ancien » élu plus âgé, par exemple. Ce dernier serait en revanche plus attaché aux méthodes « traditionnelles » et devrait donc être formé continuellement à manipuler tout ce qui est nouveau en matière de direction et à s'y habituer.

CONCLUSION

A titre de conclusion, on peut constater que la scène politique a produit des pourcentages de renouvellement parlementaire élevés qui oscillent autour de 50 % dans toutes les élections législatives

⁴⁰ Voir à ce sujet les résultats de l'enquête du HCP sur la population, www.hcp.ma.

depuis 1997. Il s'y exerce une certaine «rotativité» qui offre des possibilités d'entrée à des outsiders qui accèdent au pouvoir législatif après une carrière politique longue et, souvent, tardive. De même, les biographies des députés ayant siégé à la Chambre des représentants durant la période étudiée révèlent une forte circulation entre les partis ainsi que le raccourcissement de la durée d'affiliation à un parti avant l'accession à un siège parlementaire.

Alors que certains observateurs⁴¹ mettent l'accent sur la question de savoir si le renouvellement des parlementaires ne favorise pas l'émergence d'une nouvelle élite, porteuse d'un savoir-faire particulier susceptible de promouvoir le travail parlementaire tout en améliorant le rôle de l'institution parlementaire dans le système politique marocain, d'autres études⁴² ont montré que des taux élevés de rotation dans la composition d'assemblées législatives pourraient affecter négativement la professionnalisation de leurs activités. Ainsi, le renouvellement des élites parlementaires ne consiste pas seulement en un remplacement de cadres politiques déjà expérimentés, mais à l'accès pur et simple aux sièges parlementaires par des individus étrangers au champ politique.

Si la trajectoire parcourue et le temps investi dans la carrière indiquent à quel point la politique constitue un champ propre, dont l'accès requiert

⁴¹ Guillaume Marrel, Renaud Payre, "Des carrières au parlement longévité des eurodéputés et institutionnalisation de l'arène parlementaire », art cité p. 69-104.

⁴² Marengo dos Santos, A. (2004). Le renouveau politique : carrières politiques et liens de parti au Brésil (1946-2002). *Politique et Sociétés*, 23(2-3), 109–133. <https://doi.org/10.7202/010886ar>.

l'appropriation de ressources et la maîtrise de techniques et de relations qui lui sont particulières, ce phénomène montre la précarité de la formation d'un champ politique, par contraste avec l'histoire des institutions publiques.

De ce fait, le renouvellement générationnel n'est pas politiquement neutre⁴³. Il handicape l'institutionnalisation de l'arène parlementaire et fait atténuer le degré de professionnalisation du personnel politique. A travers le renouvellement générationnel se donne alors à voir la transformation en profondeur des filières de recrutement des élites parlementaires, due notamment à l'émergence des enjeux politiques, mais également une redéfinition des rapports à la politique en général et à l'engagement partisan en particulier.

Suivant une direction opposée, nous avons constaté que des niveaux élevés de circulation parlementaire constituent un constant dans la politique marocaine, commun à différentes législatures et organisations partisans présentes non seulement dans des élections exceptionnelles marquées par des réalignements partisans importants, mais aussi dans des États urbains avec une concurrence électorale accrue. Résultat d'une rénovation élevée et continue, l'entrée dans la classe politique et la mobilité à l'intérieur de celle-ci s'offrent à des individus qui possèdent une expérience politique moindre et une loyauté partisane faible.

Il est question dans ce cadre de capter les différents déterminants qui ont affecté le processus de production et de renouvellement des élites parlementaires. Pour ce faire, l'analyse devrait s'organiser autour des concepts de « sinistrisme » et de « modération » pour capter la mobilité des

⁴³ Tiberj Vincent, « Les temps changent, renouvellement générationnel et évolutions politiques en France », *Revue française de sociologie*, 2013/4 Vol. 54, p. 741.

élites parlementaires marocaines dans le temps et l'espace du pouvoir, ainsi que ses conséquences en termes de connexion entre continuité et renouvellement des parlementaires et de professionnalisation de l'action parlementaire. Encore faut-il préciser que cette métamorphose, loin de se résumer à un simple changement et maintien des députés, s'entend, dans le cas d'espèce, de l'ensemble des mutations idéologiques, que le jeu de l'exclusion/inclusion a fait subir à l'opposition socialiste puis islamiste.

La loi du sinistrisme, qui désigne de façon générique un glissement vers le centre⁴⁴, ne recouvre pas pour ces deux acteurs politiques la même signification qu'elle a revêtu dans le contexte du socialisme européen. Davantage que d'un relookage idéologique plus ou moins inévitable (chute du mur de Berlin, troisième voie, ...), il s'est agi pour l'USFP et le PJD de se réinventer politiquement pour survivre à un rapport de force qui commençait à lui devenir manifestement défavorable depuis la Marche verte.

Comme le montre l'expérience de l'alternance (1997, 2011), les années de changement des partis au Gouvernement sont toujours marquées par la rénovation du personnel parlementaire et l'arrivée de nouveaux députés n'ayant aucune expérience parlementaire. Ces derniers forment alors le contingent le plus nombreux.

⁴⁴ Ce néologisme inventé par Albert Thibaudet (*Les idées politiques de la France*, Paris, Librairie Stock, 1932), désigne le remplacement progressif des partis de gauche par de nouveaux partis plus radicaux, ce qui pousse, à tour de rôle, chaque parti de gauche vers le centre : le parti radical étant remplacé par la SFIO, les socialistes par le parti communiste français etc. Cf. Marc Sadoun, « La loi du sinistrisme. Sur la SFIO et le PCF dans l'entre-deux-guerres », dans *Droit, institutions et systèmes politiques. Mélanges en hommage à Maurice Duverger*, Paris, PUF, 1987, p. 425-435.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

Abdelkader Zeghal, « Remarques générales sur le concept d'élite », in, Anciennes et nouvelles élites du Maghreb, Edisud, Aix-en Provence, 2003.

Alain Claisse, « Le parlement imaginaire », in l'expérience parlementaire au Maroc, Casablanca, éditions Toubkal, 1985.

Albert Thibaudet, Les idées politiques de la France, Paris, Librairie Stock, 1932

Heinrich Best et Maurizio Cotta (dir.). Parliamentary Representatives in Europe 1848-2000. Legislative Recruitment and Careers in Eleven European Countries, Oxford University Press, 2000.

Ibn Khaldoun Abderrahmane, Prolégomènes au Discours sur l'histoire universelle, tr. Fr. Beirut, Presses de l'Imprimerie Catholique (1377).

Ludwing Arnold, M., King of the Mountain: The Nature of Political leadership, KY: University Press of Kentucky, 2002,

Maurice Duverger, La participation des femmes à la vie politique, Paris, Unesco, 1955.

Mossadeq Rkia, Consensus ou jeu de consensus ? Pour le réajustement de la pratique politique au Maroc. Casablanca, s. éd. (distribution Sochpress), 1995.

Mossadeq Rkia, Les Labyrinthes de l'alternance. Rupture ou continuité. Casablanca, s. éd. (distribution Sochpress), 1998.

Mounia Bennani-Chraïbi, Myriem Catusse, J.-C. Santucci (dir.), Scènes et coulisses de l'élection au Maroc. Les législatives 2002, Paris, Karthala, 2004.

Pareto (1968), souligné par Giovanni Busino, Elite(s) et élitisme, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? » 1992, p. 18.

Rémy Leveau, Le fallah marocain, défenseur du trône, Paris, éd, FNSP, 1985, 2^e édition.

Robert Michels, Sociologie du parti dans la démocratie moderne. Enquête sur les tendances oligarchiques de la vie des groupes, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2015., 1^{ère} éd.

Sadoun Marc, « La loi du sinistrisme. Sur la SFIO et le PCF dans l'entre-deux-guerres », dans Droit, institutions et systèmes politiques. Mélanges en hommage à Maurice Duverger, Paris, PUF, 1987.

Tozy Mohamed, Monarchie et islam politique, Paris, Presses de sciences po, 1999.

Weber, Max, Économie et société, (traduit de l'allemand), Tome I, Paris, Pion, 1971.

Articles

Ben Nefissa Sarah. Les partis politiques égyptiens entre les contraintes du système politique et le renouvellement des élites, in *Revue du monde musulman et de la Méditerranée*, N°81-82, 1996.

Myriam Catusse et Frédéric Vairel, « Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, Métamorphose et continuité du régime marocain », *Maghreb Machrek*, N 175, 2003.

Dogan Mattei. La stabilité du personnel parlementaire sous la Troisième République. In: *Revue française de science politique*, 3e année, n°2, 1953.

Guillaume Marrel, Renaud Payre, "Des carrières au parlement longévité des eurodéputés et institutionnalisation de l'arène parlementaire », *Politique européenne*, 2006/1 n° 18.

Higley John, Pakulski Jan. Jeux de pouvoir des élites et consolidation de la démocratie en Europe centrale et orientale. In *Revue française de science politique*, 50e année, n°4-5, 2000.

Maria Angustias Parejo Fernández, «Las elites políticas marroquíes y el mito de la transición», *Agora, Revista de Ciencias Sociales, Nueva Epoca*, n° 9, 2003, vol.

Polsby. The institutionalization of the US House of Representatives, in *APSR*, n 62, 1968.

Tiberj Vincent, « Les temps changent, renouvellement générationnel et évolutions politiques en France », *Revue française de sociologie*, 2013/4 Vol.